

Hailing, Car Rental, Car Sharing), By Vehicle Type (Four Wheeler, Micro Mobility), And Segment Forecasts, 2018 – 2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.grandviewresearch.com/> (дата обращения 17.12.2022).

12. White Paper. Guidelines & Recommendations to create the foundations for a thriving MaaS Ecosystem [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://maas-alliance.eu/> (дата обращения 23.12.2022).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ (TMS). ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ

Шарантаев А.Г.

аспирант

Волгоградского государственного технического университета

Опорный региональный университет

Морозова И.А.

профессор, доктор экономических наук

Волгоградского государственного технического университета

Опорный региональный университет

TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM (TMS). PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Sharantaev A.,

Postgraduate student

Volgograd state technical University (VSTU)

Reference regional University

Morozova I.

Scientific Supervisor, PhD in Economics, Full Professor

Volgograd state technical University (VSTU)

Reference regional University

Аннотация

Статья посвящена анализу системы управления перевозками, основанную на автоматизации транспортных операций и позволяющую повысить эффективность управления различными задачами и видами деятельности, в том числе, и логистическими, с учетом быстрорастущих темпов цифровизации в России.

Abstract

The article is devoted to the analysis of a transportation management system based on the automation of transport operations and allowing to increase the efficiency of management of various tasks and activities, including logistics, taking into account the rapidly growing pace of digitalization in Russia.

Ключевые слова: рынок транспортных услуг, логистические операции, цифровизация и трансформация технологического сектора, минимизация рисков, цифровые платформы.

Keywords: transport services market, logistics operations, digitalization and transformation of the technology sector, risk minimization, digital platforms.

В условиях растущей конкуренции в экономике, разница между успехом и неудачей может заключаться в мельчайших деталях, что делает своевременное применение новейших технологий, с использованием различных баз данных еще более важной. Прибыльный рост и построение бизнеса, а также преодоление конкуренции потребуют конкурентных преимуществ в нескольких областях. Мобильность и транспорт всегда играли важную роль в экономическом, экологическом и социальном развитии [6].

Транспортный рынок транспортных услуг в России постоянно меняется. За последние пару лет на него повлияли различные внешние факторы. Отдельно стоит отметить влияние экономических санкций на транспортную систему России, в связи

с которыми, к 2024 году госсектор в 3,4 раза увеличит расходы на российское программное обеспечение (ПО) относительно последних трех лет, ожидают в Минцифры [9].

Эпидемия COVID-19, ограничения в пересечении внешних границ и другие неожиданные узкие места в цепочке поставок. В то же время, была сформирована система управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1].

Экономический рост главных экономик в мире отображен в таблице 1.

Таблица 1

Экономический рост главных экономик в мире

	2016	2017	2018	2019	2020
Мировой экономический рост	3.2	3.7	3.6	2.8	-3.3
Развитые страны	1.7	2.3	2.3	1.7	-4.7
США	1.5	2.2	2.9	2.2	-3.5
Еврозона	1.8	2.4	1.9	1.3	-6.6
Япония	1.0	1.7	0.8	0.7	-4.8
Формирующиеся рынки и развивающиеся экономики	4.3	4.7	4.5	3.7	-2.2
Китай	6.7	6.9	6.6	6.1	2.3
Россия	-0.2	1.5	2.3	1.3	-3.1
Индия	7.1	6.7	6.8	4.2	-8.0
Бразилия	-3.6	1.0	1.1	1.3	-4.1
Южная Африка	0.3	1.3	0.8	0.2	-7.0

Источник: Source Compiled from the World Economic Outlook (Oct. 2017, Oct. 2018, Oct. 2019, Oct. 2020, Apr. 2021), published by IMF. Обзор мировой экономики [12]

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что в период с 2016 по 2020 год многие страны испытывали экономический спад, в связи с различными условиями.

Не взирая на указанные факторы, ожидания клиентов, в отношении логистических операций, постоянно растут – многие из них ожидают доставки в тот же или на следующий день. В свою очередь, владельцы транспортных компаний требуют уверенности в условиях нестабильности и неопределенности, они хотели бы видеть свой бизнес устойчивым к различным негативным воздействиям даже в кризисных ситуациях на рынке [2].

Это ставит транспортный бизнес в непростую ситуацию, когда цифровизация и трансформация технологического сектора — единственное решение, способное справиться с возникающими вызовами. Система управления транспортом становится обязательной для организации логистического процесса. Организациям приходится реагировать на изменения в работе, идти в ногу с темпами современного мира, используя цифровые услуги транспортного рынка. Транспортные компании признают, что развитие технологий и инноваций (включая автоматизацию) будет иметь ключевое значение для построения безопасной, успешной и устойчивой отрасли в будущем [11].

Система управления транспортировкой (TMS) относится к платформе, разработанной для упрощения процесса транспортировки, подсегмента цепочки поставок. Кроме того, он помогает управлять различными аспектами транспортировки продуктов, такими как мониторинг, организация, управление и обработка, от размещения заказа до окончательной доставки.

TMS – система управления перевозками (от transportation management system – «система управления транспортными перевозками»).

Система управления перевозками (TMS) – это программная платформа, предназначенная для предоставления грузоотправителям инструментов контроля и наглядности их цепочек поставок.

Обладая функциональностью и ресурсами для всех участников цепочки поставок:

- транспортировки;
- складирования;

- перевозчиков;
- продавцов/снабженцев;
- закупок;
- обслуживания клиентов;
- продаж;
- финансов и команды исполнительного руководства.

TMS предоставляет единую платформу для управления всеми логистическими событиями в жизненном цикле заказа, как входящего, так и исходящего.

Ключевым мотивом системы управления транспортом является оказание помощи организациям в минимизации рисков, связанных с их транспортными операциями. Он построен на веб-платформе, которая может использоваться различными организациями для управления различными транспортными операциями.

Основная цель системы управления транспортом состоит в том, чтобы позволить пользователям управлять своей различной транспортной деятельностью. Это также может быть обычная проверка их транспортировки товаров и отслеживание их заказов. Важность управления транспортом огромна. Она включает в себя различные методы и инструменты, необходимые для реализации успешного проекта. Этот метод поможет пользователям улучшить их планирование, сократить их время и энергию и сделать их работу более эффективной.

Успешное планирование ресурсов, Системы управления складом, Системы управления транспортировкой, Интеллектуальные транспортные системы и приложения информационной безопасности необходимы для эффективной и надежной работы в формате «Логистика 4.0 [3].

Системы управления перевозками все еще имеют некоторые недостатки, такие как [6]:

- Информация мониторинга ограничивается местоположением и географической информацией о товарах или транспортных средствах без определения физического состояния во время процедуры транспортировки
- Многочисленные системы управления транспортировкой не имеют единой возможности

передачи данных и формата хранения для обеспечения функций обмена данными и интеграции.

В зависимости от развертывания, рынок систем управления транспортом делится на локальные и облачные. В 2020 году локальный сегмент

получил максимальную долю выручки на рынке TMS, рисунок 1.

Рис. 1. Доля рынка систем управления перевозками за 2020 г.

Кроме того, многие крупные производственные и дистрибьюторские компании переходят на локальную TMS из-за требований, связанных с безопасностью данных, легким доступом к серверу и более высоким контролем над настройкой [4].

Со слов Е. Острякова, со основателя сервиса Биржагрузоперевозок.рф, в результате изменения налогового законодательства и роста контроля над отраслью со стороны налоговых органов рынок автомобильных перевозок становится все более прозрачным. А это значит, что следующим трендом мы увидим различные интеграции информационных потоков между TMS-системами [10].

Компании, использующие систему управления перевозками, включают в автоматизацию формирование заявок, подготовку товаров, мониторинг распределения и осуществление платежей.

Компании, использующие системы управления транспортировкой и хранением, могут снизить расход топлива и транспортные расходы, устранить проблему затоваривания, сократить количество брака и повысить согласованность запасов и эффективность работы клиентов при одновременном снижении операционных расходов [7].

Более того, в ходе стратегической сессии по транспорту 19 июля 2022 года, премьер-министр подчеркнул необходимость цифровой трансформации отрасли. «Это необходимо для снижения издержек и ускорения грузо- и пассажиропотоков, а также как инструмент повышения общей эффективности работы. И конечно, обеспечивать бесперебойную подготовку квалифицированного персонала, сохранить кадровый костяк отрасли в условиях внешнего давления, оснастить современными тренажерами для техники отечественного производства наши вузы, училища, вовлечь молодежь в инженерные инициативы в сфере транспорта», – резюмировал М. Мишустин [8].

Все заинтересованные стороны получают инструменты, позволяющие стать более эффективными, гибкими и осведомленными о потоках цепочки поставок, предоставляя более качественную и точную информацию для более эффективного и обоснованного принятия решений. Технология TMS может помочь создать конкурентное преимущество для увеличения выручки, управления затратами, снижения рисков и повышения эффективности, что позволяет перераспределять активы в более стратегические области бизнеса.

Таким образом, мировой экономический спад в связи с различными условиями для многих стран также повлиял на рынок транспортных услуг. Россия же, после проблем с логистическими операциями во время эпидемии, столкнулась с вызовом в виде экономических санкций, которые повлияли на стратегии развития не только частных компаний, но и государственных. Для перехода к экономическому росту в сложившихся условиях, необходимо использовать новейшие подходы и методы, применимые в России. Одним из таких подходов является использование системы управления перевозками (TMS), с целью оптимизации транспортных и логистических операций, что напрямую коррелирует с реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Список литературы

1. Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 (ред. от 13.05.2022) «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
2. Asim, Z.; Jalil, S.A.; Javaid, S. An uncertain model for integrated production-transportation closed-

loop supply chain network with cost reliability. *Sustain. Prod. Consum.* 2019, 17, 298–310. [CrossRef]

3. Barreto L, Amaral A, Pereira T (2017) Industry 4.0 implications in logistics: an overview. *Manuf Eng Soc Int Conf 2017*, MESIC 201713:1245–1252. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.045>

4. Global Transportation Management Systems Market By Deployment, By End Use, By Mode of Transportation, By Regional Outlook, Industry Analysis Report and Forecast, 2021 – 2027 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.researchandmarkets.com/reports/5522171> (дата обращения 21.12.2022).

5. К. Xu, H. Zhen, Y. Li, and L. Yue, “Comprehensive Monitoring System for Multiple Vehicles and Its Modelling Study,” *Transportation Research Procedia*, vol. 25, pp. 1824–1833, 2017.

6. М. Jović, N. Kavran, S. Aksentijević, and E. Tijan, “The Transition of Croatian Seaports into Smart Ports,” *MIPRO 2019 42nd International Convention*, Feb. 2019.

7. Murphy PJ, Knemeyer MA (2018) *Contemporary logistics*. Pearson

8. Мишустин заявил, что влияние санкций на транспортную отрасль в России удалось избежать

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/15255681> (дата обращения 21.12.2022).

9. Отечественные решения займут до 80% в расходах госсектора на ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommer-sant.ru/doc/5525360> (дата обращения 15.12.2022).

10. Следующий тренд рынка автомобильных грузоперевозок – различные интеграции информационных потоков между TMS-системами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rzd-partner.ru/auto/comments/sleduyushchiy-trend-rynka-avtomobilnykh-gruzoperevozok-razlichnye-integratsii-informatsionnykh-potok/> (дата обращения 21.12.2022).

11. Automation to Define Future of Transport But There are Obstacles [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mhlnews.com/transportation-distribution/article/2205320/automation-to-define-future-of-transport-but-there-are-obstacles> (дата обращения 21.12.2022).

12. IMF (2017–2020) *World economic outlook*. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.imf.org/en/publications/weo> (дата обращения 21.12.2022).